

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО. РОЛЬ ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Н. З. Мамедова

Ташкентский экономический и педагогический институт.
Узбекистан.

Каков язык - таков и человек, таково и общество. Через язык выражается вся сущность человека: мысли, чувства, воля, дела. Стиль жизни формируется стилем речи. Стиль речи создает общественный настрой. В начале XXI в. мы ясно ощущаем, что живем в новом стиле, и конечно, мы не можем не замечать, что на наших глазах скудеет прекрасный, удивительно богатый, яркий, образный русский язык.

Безграмотность, бедный словарь, отсутствие логики, грубость, ненормативная лексика, примитивная аргументация - вот черты современной русской речи. Язык - это форма существования сознания, и преобладание примитивного, агрессивного, грубого языка говорит о соответствующем состоянии сознания нации. "Обращаться с языком кое-как - значит мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно"[1]. Единственный способ справиться с этими проблемами состоит в изменении отношения к языку, в нахождении способа выработать в людях способность пользоваться всем богатством языка, тем самым подняв на другой уровень и их сознание. Все разговоры о нравственности, толерантности, воспитании остаются пустыми словами до тех пор, пока люди слышат и используют тот язык, который в наши дни стал основной формой общения. Когда говорят о нормативной речи, чаще имеют в виду ее письменную форму ("Тотальный диктант" - более 80 % сделали ошибки в слове интеллигент), но не менее важна устная. Так считал и А.П. Чехов: "В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать"[2]. А для всего русского мира должно быть престижно говорить по-русски правильно. Язык средств массовой информации вызывает особенно большие нарекания. СМИ не только допускают неформал пополнения лексики за счет заимствований. Однако сегодняшний наплыв американизмов, переполнивших экономическую, коммерческую, финансовую, музыкальную лексику, язык рекламы и средств массовой информации, трудно сравнить с любым другим периодом развития русского языка. Не могут не вызывать неприятия упс, вау, хотя некоторые заимствованные слова стали частотными: кофе-брейк, саммит, бренд, отель,

гастарбайтер, топ-менеджер, холдинг и т. д. При этом есть целый ряд заимствований, которые обозначают не новые для нас понятия, для которых уже существуют слова в русском лексиконе, например: бойфренд - приятель, дайджест - обзор, имидж - образ, пазл - головоломка, паркинг - стоянка, сервис - обслуживание, тинэйджер - подросток, эксклюзивный - исключительный, уикэнд - выходные, и пр. Некоторые из таких слов уже прочно вошли в русский язык, другие, возможно, в конечном счете, исчезнут или приобретут более узкие значения. Но чем хуже слова русские? Кроме проникновения вульгаризмов и неоправданного числа заимствований, удручает стиль ведения различных дискуссий, теледебатов и прочих такого рода передач: мало того, что участники считают возможным вести себя как торговки на рынке, еще и ведущие позволяют себе откровенное хамство. Но ведь наши дети, немалое время проводящие у телевизора, будут жить в стиле низкопробных сериалов и крайне агрессивной полемики и вырастут людьми без нравственного стержня, культуры, вкуса. Продукция в средствах массовой информации должна быть культурно значимой: нельзя пускать в эфир все подряд. В результате падения уровня культуры в средствах массовой информации мы отмечаем скудость словарного запаса современных молодых людей, в том числе и студентов.

Материал, использованный для проведения тестирования на знание лексического значения книжных слов, в аудитории университетских студентов-первокурсников вызвал серьезные затруднения: многие не знали таких слов, как дилемма, компетенция, альтруист, всенощная, монолит, идентичность, альянс, аутентичный, периферия. Наблюдаемые в последние годы языковые явления являются всего лишь индикатором, и очень точным, изменений в общественном сознании. Никакие меры, которые будут предложены применительно к собственно языку, не дадут результатов до тех пор, пока не изменится отношение к гуманитарной составляющей нашей жизни. Ни закон о языке, ни круглые столы, ни цензура, ни запреты на использование каких-то слов никаким образом не изменят ситуации до тех пор, пока не будут приняты новые ориентиры, пока люди не перестанут быть равнодушными к тому, что слышат. Нужно предоставлять в информационном пространстве место и время для трансляции позитивных ценностей, пропаганды высоких нравственных идеалов. В современных профессиональных сообществах нет понимания простой мысли: всякая интеллектуальная профессия связана с языком. Например, политика есть общение, искусство объединять людей, а достижение этого возможно только с помощью слова. Поэтому слово - главное орудие

политика. Где наш политик учится слову? И каким словом он руководит обществом? Успех в предпринимательстве связан с речью, ибо всякое дело организуется через слово, но наш бизнес по преимуществу скопирован с западных образцов, поэтому самостоятельного успеха ждать неоткуда. То же самое можно сказать о речевом труде учителя, врача, юриста, военного - кто и когда обучал их владению словом? Лидерство в культурном и экономическом соревновании получают те страны, в которых развит язык, точнее - технология и формы речевой коммуникации, и нормализована речевая этика общества. Необходимо вселять в сознание каждого человека, что через язык выражена вся сущность человека. Встречают по одежке, провожают по уму, выраженному через слово. Скажи мне слово - и я скажу, кто ты. Культура реализует себя через язык, а хорошая речь может основываться только на культуре [3].

Сохранение и укрепление позиций русского языка невозможно без кардинального изменения преподавания языка, в первую очередь в школе. В школе не может уменьшаться число часов на изучение

русского языка и литературы! Ни в коем случае нельзя упразднить сочинения, несмотря на разговоры, что, дескать, все списывают. Я радуюсь тому, что сочинение возвращается в школы. Хотя эссе и набор текстов для ЕГЭ по русскому языку действительно проверяют очень важные пласты языковых знаний, но все-таки обучение должно проходить не только ради подготовки к ЕГЭ. А ведь раньше ученики немало произведений учили наизусть, сегодня же просто не читают. Газета "Комсомольская правда" проводила опрос "Что читают жители столицы?", и выяснилось, что 40 % читают книги от случая к случаю, 37 % книг вообще не читают, 23 % читают постоянно, а домашние библиотеки имеют только 4 % опрошенных. Меня потрясли результаты опросов школьников в нескольких городах. Вопросы были элементарные: произведения каких писателей - Толстого, Чехова, Достоевского, Набокова - читал или не читал и что нравится или не нравится. Около 30 % ребят просто перечеркнули анкеты и написали: "ненавижу"! Это страшно. И само по себе, и потому что это результат школьной работы: значит, такие преподаватели. Мы должны готовить преподавателей, которые любят детей, стремятся к тому, чтобы передать все свои знания ребятам, заинтересовать их. Нужно, чтобы каждый ученик чувствовал себя совершенно спокойно и раскованно в школе, хотел учиться, умел выразить свои мысли, не боялся спросить, не боялся сказать, что думает. А такой настрой во многом формируется на уроках родной речи, как бы эти предметы ни назвались. Я анализировала учебники, по которым преподают

русский язык в российских школах, и честно скажу - среди них не оказалось ни одного издания, которым можно было бы гордиться. Ребенку не определения надо зубрить, а понять всю систему русского языка, почувствовать его красоту, богатство. По моему мнению, лучшим из всех оказался учебник, написанный еще в 1934 г. профессором Львом Владимировичем Щербой, который преподавал на филфаке ЛГУ. Поэтому чтобы выстроить, оптимизировать обучение русскому и литературе, Петербургский университет заканчивает разработку серии учебников по всей школьной "линейке" - с первого класса до выпускного. Надеюсь, что наши издания будут рекомендованы, и осваивать красоту родной речи станет проще и удобнее. Нет сомнения в том, что народ внутренне осознает и ценит красоту и богатство родного языка и умеет им пользоваться. Популярность в русском устном народном творчестве анекдотов, построенных на игре языка, общеизвестна. Та скорость, с которой распространялся среди пользователей интернета так называемый "олбанский", тоже говорит об интересе к языку, присущем носителям русского языка. Конечно, это не тот эпистолярный жанр, который процветал в XIX в., но, тем не менее, люди опять стали общаться письменно. В интернете люди общаются только в письменной форме, при этом очень активно. И, к сожалению, поражает чрезвычайно низкий уровень владения языком и чрезвычайно агрессивный, беспечный стиль письменного общения. Сейчас много говорят о значении физкультуры и спорта для здоровья нации и гораздо меньше - о литературе и искусстве, которые, в отличие от спорта, укрепляют не тело, а душу и сознание, т. е. именно то, что отличает человека от животных.

REFERENCES

1. Толстой А.Н. Полн.собр.сочлВ 15 т. Т.12. М., 1947 - 1951.
2. Чехов А.П. Полн. собр. соч.и писем: В 30 т. Т.16. М., 1974 - 1988.
3. Аннушкин В.И. Выступление на Совете по государственной культурной политике-при Председателе Совета Федерации "Сохранение и развитие языковой культуры: нормативно-правовой аспект" (16 октября 2009 г).
4. www.rosettastone.com.
5. www.duolingo.com.
6. www.busuu.com.